

УДК 616.899-053.1; 616.899-053.2; 616.899.2
**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
КАЗАХСТАНА**

ЕРАЛЫ ТАЛШЫН ГАЛЫМКЫЗЫ, БИБЕКОВА ЖАЗИРА БЕКТУРСЫНОВНА
Студентка 4 курса НАО «Карагандинский Медицинский Университет», Караганда,
Республика Казахстан
Ассистент – профессор кафедры неврологии, психиатрии и реабилитологии
Карагандинского медицинского университета, Караганда Казахстан

Актуальность: Аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС), – это группа нейроразвивающих расстройств с дефицитами социальной коммуникации и взаимодействия, а также стереотипным поведением. Ключевые признаки включают трудности в вербальной и невербальной коммуникации, нарушения социальных навыков и когнитивные расстройства разной степени. По данным ВОЗ, распространённость РАС — примерно 1 случай на 160 человек, с ростом числа диагностируемых. В Казахстане на начало 2024 года зарегистрировано более 9 тысяч случаев.

Поскольку РАС является пожизненным состоянием, важна ранняя диагностика и индивидуальный подход к реабилитации. Методы лечения постоянно совершенствуются и всё шире применяются в разных странах. В статье проводится анализ современных методов реабилитации РАС, используемых в мире, с сравнением практик Казахстана, учитывая особенности пациентов для улучшения национальной системы помощи.

Цель исследования: Анализ современных методов реабилитации пациентов с расстройствами аутистического спектра (РАС), их эффективность и применение в разных странах мира с последующим сравнением и оценкой методик, используемых в Казахстане. Исследование направлено на выявление лучших международных практик, изучение их адаптации и возможностей внедрения в национальную систему реабилитации для повышения качества помощи и улучшения социально-психологической адаптации пациентов с РАС.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), реабилитация, современные методы терапии, ранняя диагностика, международный опыт, Казахстан.

**АУТИЗМ СПЕКТРІНІҢ БҰЗЫЛУЫ КЕЗІНДЕ ОҢАЛТУДЫҢ ЗАМАНАУИ
ТӘСІЛДЕРІ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕР МЕН ҚАЗАҚСТАН ПРАКТИКАСЫ**

ЕРАЛЫ ТАЛШЫН ГАЛЫМКЫЗЫ, БИБЕКОВА ЖАЗИРА БЕКТУРСЫНОВНА
Қарағанды медицина университеті» КЕАҚтың 5 курс студенті
Қарағанды медициналық университетінің неврология, психиатрия және
реабилитология кафедрасының ассистент-профессоры, Қарағанды, Қазақстан

Тақырыптың өзектілігі: Аутизм немесе аутистік спектрлік бұзылулар – бұл әлеуметтік коммуникация мен өзара әрекеттесу кемшіліктері және стереотипті мінез-құлық сипатталатын нейроркендеу бұзылуларының тобы. Негізгі белгілеріне вербальды және вербальды емес коммуникациядағы қиындықтар, әлеуметтік дағдылардың бұзылуы және әртүрлі дәрежедегі когнитивтік бұзылыстар жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметтері бойынша, аутистік спектрлік бұзылулардың таралуы шамамен 160 адамға 1 жағдайды құрайды және диагноз қойылу саны артып келеді. Қазақстанда 2024 жылдың басында 9 мыңнан астам жағдай тіркелген. Аутистік спектрлік бұзылулар өмір бойы созылатын жағдай болғандықтан, ерте диагностика мен жекелендірілген оңалту тәсілі маңызды. Емдеу әдістері үздіксіз жетілдіріліп, түрлі елдерде кеңінен қолданылады. Мақалада әлемде қолданылып жүрген заманауи оңалту әдістері

талданып, олардың Қазақстандағы тәжірибелері пациент ерекшеліктерін ескере отырып салыстырылады, ұлттық көмек көрсету жүйесін дамыту мақсатында.

Зерттеудің мақсаты: Аутистік спектрлік бұзылыстары бар пациенттердің оңалуындағы заманауи әдістерді, олардың тиімділігі мен түрлі елдердегі қолданылуын талдау, сондай-ақ Қазақстандағы әдістерді салыстырып бағалау. Зерттеу үздік халықаралық тәжірибелерді анықтап, олардың бейімделуі мен ұлттық оңалту жүйесіне енгізу мүмкіндіктерін қарастырып, аутистік спектрлік бұзылыстары бар пациенттердің көмек сапасын және әлеуметтік-психологиялық бейімделуін арттыруға бағытталған.

Кілт сөздер: аутистік спектрлік бұзылулар, оңалту, заманауи терапия әдістері, ерте диагностика, халықаралық тәжірибе, Қазақстан.

MODERN APPROACHES TO REHABILITATION FOR AUTISM SPECTRUM DISORDERS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PRACTICE IN KAZAKHSTAN YERALY TALSHYN GALYMKYZY

YERALY TALSHYN GALYMKYZY, BIBKOVA ZHAZIRA BEKTURSINOVA

5th year student NJSC "Karaganda Medical University", Karaganda, Republic of Kazakhstan
Assistant of Neurology, neurosurgery, psychiatry and rehabilitology department, Karaganda Medical University, Karaganda, Kazakhstan.

Relevance of the topic: Autism, or autism spectrum disorders (ASD), is a group of neurodevelopmental disorders characterized by deficits in social communication and interaction, as well as stereotyped behaviors. Key features include difficulties in verbal and non-verbal communication, impairments in social skills, and cognitive disorders of varying degrees. According to the World Health Organization (WHO), the prevalence of ASD is approximately 1 case per 160 individuals, with an increasing number of diagnosed cases. In Kazakhstan, more than 9,000 cases were registered at the beginning of 2024. Since ASD is a lifelong condition, early diagnosis and an individualized approach to rehabilitation are essential. Treatment methods are continuously being improved and increasingly applied in various countries. This article provides an analysis of modern rehabilitation methods for ASD used worldwide, with a comparison to practices in Kazakhstan, taking into account patient characteristics to enhance the national system of support.

Research Objective: To analyze modern rehabilitation methods for patients with autism spectrum disorders, evaluate their effectiveness and application in different countries worldwide, followed by a comparison and assessment of the methods used in Kazakhstan. The study aims to identify best international practices, investigate their adaptation, and explore possibilities for their implementation into the national rehabilitation system to improve the quality of care and enhance the social-psychological adaptation of patients with ASD.

Key words: autism spectrum disorders (ASD), rehabilitation, modern therapy methods, early diagnosis, international experience, Kazakhstan.

Материал и методы: Практика изучения расстройств аутистического спектра (РАС) показывает, что ключевым фактором успешной помощи является не только применение современных методов реабилитации, но и своевременная ранняя диагностика. Ранние признаки аутизма в большинстве случаев проявляются в первые три года жизни ребенка — критический период активного эмоционального развития и формирования взаимодействия в системе «мать — дитя». Клинические проявления заболевания варьируются в зависимости от тяжести расстройства, уровня интеллектуального развития и возраста пациента на момент постановки диагноза.[3-5]

РАС включает несколько форм течения, среди которых выделяются:

1. Детский аутизм, диагностируемый в детском, подростковом и взрослом возрасте;

2. Атипичный аутизм, характеризующийся тяжелым хроническим течением, при этом лишь у 8—12% пациентов в зрелом возрасте наблюдается трансформация в шизофрению;

3. Синдром Каннера, сохраняющийся в зрелом возрасте без трансформации в шизофрению;

4. Синдром Аспергера, типичный для подросткового возраста при высоком уровне интеллекта, который в 60% случаев трансформируется в расстройство личности шизоидного типа.

Целью терапии является сокращение активного периода течения заболевания и создание условий для общего развития детей, подростков и взрослых с аутизмом. Эффективное лечение требует комплексного применения медицинских (включая медикаментозную), педагогических и нейропсихологических методов коррекции.[1,6]

Исторически без специализированной комплексной фармакотерапии и реабилитации от 75% до 90% детей с аутизмом становились тяжелыми инвалидами. В то же время своевременное и адекватное вмешательство позволяет более 80% пациентов с РАС успешно обучаться. Это подтверждается данными 10-летнего наблюдения когорты из 1700 детей с РАС в возрасте 3—7 лет, проходивших лечение в полустационарном отделении Научного центра психического здоровья (Москва). Среди них 40% обучались в массовых и коррекционных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи, 20% — в школах для детей с задержкой психического развития, 32% — в коррекционных школах для детей с умственной отсталостью. Около 8% детей с тяжелыми формами РАС адаптировались в семейных условиях, при этом половина из них была помещена в интернаты социальной поддержки с организованной системой обучения.[6]

В современном мире на ведущих позициях в области реабилитации РАС находятся США, где благодаря междисциплинарному подходу, внедрению инновационных методик, поддержке семей и персонализации терапии достигается значительный прогресс в коррекции симптомов. Важным аспектом является акцент на ранней диагностике, которая является отправной точкой для всего процесса помощи. В США активно развиваются НКО, родительские сообщества и инклюзивное образование в школах и колледжах.

Реабилитационные программы разделяют по возрастным категориям: для детей раннего возраста применяются интенсивные ранние интервенции с нагрузкой до 30-40 часов в неделю, основанные на методах прикладного поведенческого анализа (АВА) и ранней интенсивной поведенческой интервенции (ЕИВ), а также на методе Pivotal Response Treatment (PRT), который также применяется в Канаде. Для подростков и взрослых адаптированы когнитивно-поведенческая терапия (CBT), программы осознанности (MBSR) и групповые тренинги социальных навыков. Современные тенденции включают использование технологий виртуальной реальности (VR) и нейромодуляции (rTMS, tDCS), несмотря на то, что данные методы находятся в стадии исследований, они демонстрируют перспективы в расширении возможностей тренировки восприятия и адаптации.[7]

В других странах:

- Великобритания реализует пилотные рандомизированные контролируемые исследования (RCT) адаптированной CBT, группового обучения навыкам общения и программы EarlyBird, которая успешно функционирует с 1997 года и охватывает более 27 тысяч семей;

- В европейских странах, таких как Швеция, Ирландия, Финляндия и Нидерланды, широко используются программы TEACCH и Early Start Denver Model (ESDM) с строго организованным междисциплинарным участием специалистов;

- Канада уделяет особое внимание логопедии и АВА/ЕИВ, при этом PRT разрабатывается в сотрудничестве с США;

- Австралия внедряет программу Национальной системы страхования инвалидности (NDIS), ориентированную на развитие сенсорной интеграции, моторных навыков и социальной поддержки;

- В Израиле применяется программа ALUT, обеспечивающая междисциплинарную групповую терапию для детей до 3 лет;
- В Китае базовыми остаются программы АВА и ТЕАССН, при этом растет популярность метода DIR/Floortime, активно используются VR-технологии для разработки социальных и коммуникативных навыков в контролируемой цифровой среде;
- В Сингапуре действует программа ранней интервенции WeCAN EIP для детей до 6 лет и Pathlight School для детей с аутизмом в возрасте 7–18 лет с интеграцией академического и жизненного обучения;
- В Иране применяются эрготерапевтические подходы, сенсорная интеграция и семейно-ориентированные программы.

Наиболее передовыми в использовании новых методов и технологий реабилитации РАС являются Германия, Южная Корея и Китай, которые успешно интегрируют научно обоснованные биомедицинские и психолого-педагогические методы. Современные клинические рекомендации подчеркивают раннюю диагностику и расширенную психолого-педагогическую помощь, ограничивая медикаментозное лечение сопутствующими состояниями, такими как тревожность и нарушения сна.

Ключевыми инновационными подходами являются клеточная терапия, экзосомальная терапия, аппаратные методы (транскраниальная микрополяризация, биоакустическая терапия, транскраниальная магнитная стимуляция), а также использование искусственного интеллекта и роботов в коррекционной работе и виртуальная реальность для тренировки навыков. [8,9,10]

В Казахстане наблюдается активное внедрение доказательных методов реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Среди приоритетных направлений — прикладной поведенческий анализ (АВА-терапия), сенсорная интеграция с использованием специализированных сенсорных комнат, логопедический массаж, телесно-ориентированные методики, а также аппаратные технологии, включая микротоковую рефлексотерапию и биоакустическую коррекцию головного мозга.

Деятельность по реабилитации координируется в специализированных учреждениях, таких как Научно-исследовательский институт «Дети Индиго» в Алматы и реабилитационный центр «Асыл Мирас» в Нур-Султане, где применяются современные технологии и передовые терапевтические подходы. Важным направлением является разработка индивидуальных программ коррекции, тщательно учитывающих особенности развития и потребности каждого ребёнка.

Расширение сети специализированных центров, включая планируемое открытие новых учреждений в регионах (например, в Караганде), способствует увеличению доступности квалифицированной помощи. Вместе с тем, одной из основных проблем остаётся ограниченность государственной поддержки и ресурсов, что снижает возможность широкого охвата современных методов реабилитации, особенно в сельских территориях и среди социально неблагополучных семей.

Таким образом, достижение значимых результатов в реабилитации РАС требует не только совершенствования терапевтических методов, но и системного подхода с акцентом на раннюю диагностику, междисциплинарное сотрудничество и поддержку семей пациентов.

Результаты: Современные методы и передовые технологии реабилитации пациентов с расстройствами аутистического спектра (РАС) активно развиваются и внедряются во многих странах мира. К ним относятся прикладной поведенческий анализ (АВА-терапия), направленный на интенсивное обучение навыкам с использованием системы поощрений; логопедическая и нейропсихологическая коррекция для развития речи и когнитивных функций; оккупационная терапия, способствующая освоению бытовых и социальных навыков; сенсорная интеграция с использованием специально оборудованных сенсорных комнат, помогающих улучшить обработку сенсорной информации и снизить стресс; аппаратные методы, такие как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), микрополяризация и биоакустическая терапия, направленные на регулирование мозговой

активности; инновационная клеточная терапия, способствующая восстановлению мозговых структур; а также цифровые технологии — виртуальная реальность для тренировки социальных и коммуникативных навыков, искусственный интеллект и робототехника в терапии. Дополнительно применяются альтернативные методы, включая музыку, арт-терапию и иппотерапию, которые улучшают эмоциональное состояние и моторику.

В Казахстане наблюдается активное внедрение доказательных методов реабилитации, таких как АВА-терапия, сенсорная интеграция, аппаратные физиотерапевтические методики, включая микротоковую рефлексотерапию и биоакустическую коррекцию, с акцентом на разработку индивидуальных программ для каждого ребёнка. Работа ведётся в специализированных центрах — НИИ «Дети Индиго» в Алматы, центре «Асыл Мирас» в Нур-Султане и планируется открытие новых учреждений в регионах, что расширяет доступность помощи. Однако реализация этих современных подходов ограничена вследствие недостатка государственной поддержки, ресурсов и инфраструктуры, особенно в сельской местности и среди малообеспеченных семей.

Казахстан находится на этапе активного развития и внедрения современных методов реабилитации при РАС, что способствует постепенному сближению с мировыми стандартами, представленными ведущими странами, такими как Германия, Южная Корея, США и Китай. Тем не менее, масштаб, доступность и системность оказания услуг пока остаются ниже международного уровня. Для дальнейшего развития необходимы усиление государственной поддержки, повышение квалификации специалистов, расширение инфраструктуры и адаптация лучших международных практик. Таким образом, Казахстан последовательно сокращает отрыв в области реабилитации РАС, демонстрируя стремление улучшать качество помощи и создавать условия для успешной социальной интеграции и развития пациентов.

Выводы: Реабилитация пациентов с расстройствами аутистического спектра (РАС) в мире характеризуется непрерывным внедрением инновационных и комплексных методов, включающих поведенческие терапии, биомедицинские технологии и цифровые инструменты. Ведущие страны демонстрируют высокую эффективность междисциплинарных подходов, что существенно повышает качество жизни и социальную адаптацию пациентов. Казахстан, находясь на этапе активного развития собственных реабилитационных практик с упором на поведенческие и физиотерапевтические технологии, сближается с мировыми стандартами. Однако масштабы внедрения, доступность и системность оказания услуг остаются ниже уровня таких стран, как Германия, Южная Корея, США и Китай. Существенный потенциал для улучшения складывается при условии усиления государственной поддержки, кадрового обеспечения и расширения инфраструктуры специализированной помощи. В итоге, Казахстан постепенно сокращает существующий разрыв, оставаясь в активном поиске и адаптации лучших международных практик. Для достижения соответствия ведущим мировым стандартам необходимы системные инвестиции и последовательная стратегия развития реабилитации при РАС на национальном уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Симашкова Н.В., Ключник Т.П. Расстройства аутистического спектра // В кн.: Расстройства аутистического спектра у детей. Под ред. Н.В. Симашковой. М.: Авторская академия; 2013. (На рус. яз.)
2. Мукаетова-Ладинска Е.Б., Симашкова Н.В., Мукаетова М.С., Иванов М.В., Бокша И.С. Расстройства аутистического спектра у детей и взрослых: подходы к проблеме в разных странах // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018. Т. 118, № 12. С. 92–99. DOI: 10.17116/jnevro201811812192.
3. Volkmar F.R. Editorial: the importance of early intervention // J Autism Dev Disord. 2014. Vol. 44, No. 12. P. 2979–2980. DOI: 10.1007/s10803-014-2265-9.
4. Elder J.H., Brasher S., Alexander B. Identifying the barriers to early diagnosis and treatment in underserved individuals with autism spectrum disorders (ASD) and their families: a qualitative study // Issues Ment Health Nurs. 2016. Vol. 37, No. 6. P. 412–420. DOI: 10.3109/01612840.2016.1153174.
5. Landa R.J., Holman K.C., O'Neill A.H., Stuart E.A. Intervention targeting development of socially synchronous engagement in toddlers with autism spectrum disorder: a randomized controlled trial // J Child Psychol Psychiatry. 2011. Vol. 52, No. 1. P. 13–21. DOI: 10.1111/j.1469-7610.2010.02288.x.
6. Wing L. The continuum of autistic characteristics // In: Schopler E., Mesibov G.B. (eds.). Diagnosis and Assessment in Autism. New York, NY: Plenum Press; 1988. P. 91–110. DOI: 10.1007/978-1-4899-0792-9.
7. Daniolou S., Pandis N., Znoj H. The efficacy of early interventions for children with autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis // J Clin Med. 2022. Vol. 11, No. 17. P. 5100. DOI: 10.3390/jcm11175100.
8. Magán-Maganto M., Bejarano-Martín Á., Fernández-Alvarez C., Narzisi A., García-Primo P., Kawa R., Posada M., Canal-Bedia R. Early detection and intervention of ASD: a European overview // Brain Sci. 2017. Vol. 7, No. 12. P. 159. DOI: 10.3390/brainsci7120159.
9. Tinelli M., Roddy A., Knapp M., Arango C., Mendez M.A., Cusack J., Murphy D., Canitano R., Oakley B., Quoidbach V. Economic analysis of early intervention for autistic children: findings from four case studies in England, Ireland, Italy, and Spain // Eur Psychiatry. 2023. Vol. 66, No. 1. Article e76. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2023.2449.
10. Mahdi S., Ronzano N., Knüppel A., Dias J.C., Albdah A., Chien-Ho L., Almodayfer O., Bluschke A., Karande S., Huang H.L., Christiansen H., Granlund M., de Vries P.J., Coghill D., Tannock R., Rohde L., Bölte S. An international clinical study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework // Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018. Vol. 27, No. 10. P. 1305–1319. DOI: 10.1007/s00787-018-1124-1.